

А.І. Щебель,

Викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій

Львівського університету бізнесу та права

<https://orcid.org/0000-0002-7074-5783>

СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОТЕНЦІАЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: L 81, M 1, M 3

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. У статті уточнено сутність поняття «потенціал підприємства», ідентифіковано ознаки потенціалів, які характерні для усіх підприємств, встановлено ознаки потенціалів, які характерні лише для окремих підприємств, розвинуто і обґрунтовано класифікацію потенціалів підприємств. У результаті виконання цих завдань виявлено спільні та відмінні характеристики потенціалів підприємств для отримання можливості визначення їх конкурентних переваг. Доведено, що потенціал підприємства слід розглядати як систему можливостей досягнення цілей розвитку в межах функцій, що визначені структурою підприємства. Обґрунтовано, що далеко не на всіх підприємствах існує система інформаційного забезпечення. Те саме стосується систем логістики, маркетингу і реклами, безпеки, інноваційної діяльності тощо. Базуючись на цьому є підстави стверджувати, що рівень потенціалів підприємства залежить від рівня розвитку функціональної структури підприємства. Якщо система інформаційного забезпечення не розвинута, значить нерозвинутою або слабо розвинутою є функція інформаційного забезпечення, і це є свідченням низького рівня потенціалу інформаційного забезпечення підприємства. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку побудови структурно-функціональної моделі ідентифікації конкурентних переваг підприємств із урахуванням виявлених ознак потенціалів підприємств. Аргументовано, що майбутні дослідження доцільно проводити у напрямку побудови структурно-функціональної моделі ідентифікації конкурентних переваг підприємств із урахуванням виявлених ознак потенціалів підприємств.

Ключові слова: потенціал підприємства, структура, функція, ознаки, конкурентні переваги.

Annotation. The article clarifies the essence of the concept of "enterprise potential", identifies signs of potentials that are characteristic of all enterprises. The signs of potentials, which are characteristic only for individual enterprises, are established and the classification of potentials of enterprises is developed and substantiated. As a result of these tasks, common and different characteristics of the potentials of the enterprises were revealed to enable them to determine their competitive advantages. It is proved that the potential of the enterprise should be

considered as a system of opportunities to achieve development goals within the functions defined by the structure of the enterprise. It is substantiated that not all enterprises have an information support system. The same applies to logistics, marketing and advertising, security, innovation and more. On this basis, there is reason to argue that the level of potential of the enterprise depends on the level of development of the functional structure of the enterprise. If the information system is not developed, then the function of information support is undeveloped or poorly developed. This is evidence of the low level of potential of information support of the enterprise. Further researches it is expedient to carry out in the direction of construction of the structural-functional model of identification of competitive advantages of the enterprises taking into account the revealed signs of potentials of the enterprises. It is argued that future research should be carried out in the direction of building a structural and functional model of identifying the competitive advantages of enterprises, taking into account the identified signs of enterprise potentials.

Keywords: enterprise potential, structure, function, characteristics, competitive advantages.

Постановка проблеми. Розвиток будь-якого суб'єкта господарювання залежить від його потенціалу. Слід визнати, що незалежно від виду діяльності підприємств, форми їх власності, а також розміру є певні компоненти потенціалу підприємств, які є спільними для усіх суб'єктів господарювання, а є також такі, які властиві виключно конкретним підприємствам. Власне кажучи ця різниця у потенціалах, значною мірою визначає вектори та інтенсивність розвитку підприємств, їх конкурентоспроможність. Проблема полягає у ідентифікуванні спільних і відмінних характеристик потенціалів підприємств, що є необхідним є визначення їх конкурентних переваг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд та аналіз наукових праць за проблемою показав, що досліджуючи потенціал підприємств більшість дослідників зосереджуються на визначенні його сутності і структури (Кужилєва О.В., 2007), (Бикова, Н.В., 2011), (Ровенська, В. В., 2012), (Пілявський, В. І., 2019) проблемах формування і використання потенціалу (Єпішкіна, О.В., 2007), (Горковенко, І.В., 2008), (Стахорський, О.О., 2010), (Шовкун, Л.В., 2010), (Збродська, О.В., 2011), (Hnatieva, T. and Livinskii, A., 2019), (Garayev, M., 2019), (Shabatura, T., 2019), (Dergachova, V., Ovcharova, S., & Martynenko, O., 2019) його оцінюванні (Максимова, О.С., 2008), (Боліновська, Н.Я., 2008), (Квятковська, Л.А., 2011), (Бойківська, Г.М., 2011), (Заднепровська, Г.І., 2015), (Бурачек, І., & Правда, О., 2015), (Dogadaylo, Ya., 2017), (Vasylyk, N.M., 2018), (Пілецька, С.Т., Коритько, Т.Ю. 2018), (Ажаман, І.А., Жидков, О.І., 2019), (Самородов Б. В., Саух І.В., Виговська, Н.Г., 2019), (Sydorova, A., & Hontjuk, V., 2019) та управління (Шот, А.П., 2009), (Durbalova, N., Sedikova, I., 2019) ним. Серед проаналізованих праць об'єктом дослідження виступали потенціали агропромислового (Єпішкіна, О.В., 2007), (Горковенко, І.В., 2008), (Стахорський, О.О., 2010), (Шовкун, Л.В., 2010), (Збродська, О.В., 2011),

(Пілявський, В. І., 2019), (Hnatieva, T. and Livinskii, A., 2019) і лісового (Бикова, Н.В., 2011) комплексів, підприємства переробної промисловості (Бойківська, Г.М., 2011), а також туристичні (Самородов Б. В., Саух І.В., Виговська, Н.Г., 2019), транспортні (Dogadaylo, Ya., 2017), (Garayev, M., 2019), машинобудівні (Квятковська, Л.А., 2011), гірничодобувні (Максимова, О.С., 2008), торговельні (Кужилева, О.В., 2007), (Боліновська, Н.Я., 2008) та енергогенеруючі (Шот, А.П., 2009) підприємства. Серед цих наукових праць виявлено такі, які присвячені дослідженню потенціалу підприємства загалом (Боліновська, Н.Я., 2008), (Шот, А.П., 2009), (Ровенська, В. В., 2012), (Dogadaylo, Ya., 2017), (Garayev, M., 2019), а також праці, у яких досліджуються такі види потенціалів, як: антикризовий (Пілецька, С.Т., Коритько, Т.Ю. 2018), інноваційний (Кужилева, О.В., 2007), (Заднепровська, Г.І., 2015), (Пілявський, В. І., 2019), конкурентний (Durbalova, N., Sedikova, I., 2019), економічний (Ажаман, І.А., Жидков, О.І., 2019), (Shabatura, T., 2019), інвестиційний (Garayev, M., 2019), ресурсний (Максимова, О.С., 2008), (Збродська, О.В., 2011), (Vasylyk, N.M., 2018), фінансовий (Самородов Б. В., Саух І.В., Виговська, Н.Г., 2019), кадровий (Горковенко, І.В., 2008), (Шовкун, Л.В., 2010), (Бурачек, І., & Правда, О., 2015), (Sydorova, A., & Hontjuk, V., 2019) і експортний (Стахорський, О.О., 2010), (Бикова, Н.В., 2011), (Dergachova, V., Ovcharova, S., & Martynenko, O., 2019). На основі полівекторності досліджень потенціалів підприємства можемо стверджувати, що їхня систематизація та узгодження між собою є досить не визначеним. Це актуалізує проблему уточнення сутнісних характеристик і видів потенціалів підприємства.

Цілі статті. Метою статті є ідентифікувати спільні та відмінні характеристики потенціалів підприємств для отримання можливості визначення їх конкурентних переваг. Для досягнення цієї цілі необхідно виконати такі завдання:

- уточнити сутність поняття «потенціал підприємства»;
- ідентифікувати ознаки потенціалів, які характерні для усіх підприємств;
- встановити ознаки потенціалів, які характерні лише для окремих підприємств;
- розвинути і обґрунтувати класифікацію потенціалів підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами проведених досліджень маємо підстави стверджувати, що поняття «потенціал підприємства» є досить невизначеним і різноплановим. Для того, щоб його звести до конкретики необхідно розглядати потенціал з функціональної позиції. Попри це, на сонові проведеного огляду наукової літератури бачимо, що застосування функціонального підходу є необхідною але недостатньою умовою для уточнення сутності поняття «потенціал підприємства». Так, функції можна розглядати з позиції менеджменту, виробництва, технологій тощо. З огляду на це, окрім функціонального, доцільним є застосування також структурно-системного підходу.

Уточнимо базові функціонально-структурні характеристики, які актуальні для будь-якого підприємства, а також похідні функціонально-структурні характеристики підприємств (табл. 1).

Таблиця 1

Функціонально-структурні характеристики підприємства

Характеристики	Структури	Функції
Базові		
Управлінська	Система менеджменту	- Планування; - організування; - мотивування; - контролювання; - регулювання
Виробничо-технологічна	Виробничо-технологічна система	- Заготівля або створення ресурсів; - виробництво; - збут
Похідні		
Маркетингова	Система маркетингу і реклами	- Управління маркетингом та рекламою; - проведення маркетингових досліджень і здійснення рекламних кампаній
Логістична	Система логістики	- Управління потоками ресурсів; - розвиток логістичної структури
Інноваційна	Система інноваційної діяльності підприємства	- Управління інноваційною діяльністю; - розроблення і впровадження інновацій
.....
Інформаційна	Система інформаційного забезпечення	- Управління інформаційним забезпеченням; - збір, обробка, зберігання і використання інформації; - забезпечення керівників і підлеглих на підприємстві технічними засобами і програмними продуктами для збору, обробки, зберігання і використання інформації; - налагодження комунікацій

Примітка: побудовано автором статті

На основі базових і похідних функціонально структурних характеристик підприємства можливим є виділити і побудувати класифікацію потенціалів підприємства на низкою ознак, а саме:

за змістом:

- управлінський, виробничий, маркетинговий, логістичний, інноваційний, інформаційний тощо (це потенціали реалізації підприємством певних функцій. Підприємства, які тривалий час працюють на ринку зазвичай мають розвинуту структуру. Кожна структурна компонента цього підприємства реалізовує одну або декілька функцій. Для виконання цих функцій у структурі підприємства формується відповідний штат працівників, розробляється стратегія і тактики досягнення встановлених перед працівниками цілей, виробляються певні правила і процедури субординації, формалізуються методи і технології функціональної реалізації цієї структурної компоненти. У свою чергу, функціонально-структурні характеристики підприємств, які нещодавно виникли, зазвичай малих підприємств, досить обмежені. Часто такі підприємства мають максимально спрощену структуру, у якій не існує структурних компонентів, а швидше є функціональний розподіл відповідальності між працівниками за окремі сектори діяльності. За таких умов, підприємства, здебільшого, володіють виключно управлінським та виробничим потенціалами);

за характером:

- базові (управлінський і виробничий) і похідні (усі інші потенціали) потенціали. Базові потенціали характерні для усіх без винятку підприємств, їх наявність є умовою функціонування будь-якого підприємства. Щодо похідних потенціалів, то вони характерні для підприємств з розвинутими системами менеджменту і виробничо-технологічними системами;

за рівнем розвитку функціональної структури підприємства :

- розвинутий (високий або низький) потенціал (високий потенціал має місце тоді, коли підприємство володіє і успішно використовує певну функціональну структуру. У свою чергу, в умовах, коли певна функціональна структура є але реалізовується слабо, тоді має місце низький потенціал);

- не розвинутий (нульовий) потенціал (цей вид потенціалу має місце тоді, коли підприємство зовсім не реалізовує певної функції і немає для цього відповідної структури).

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, потенціал підприємства слід розглядати як систему можливостей досягнення цілей розвитку в межах функцій, що визначені структурою підприємства. Слід визнати, структура підприємства може бути більше або менше розвиненою, наприклад, попри те, що будь-яке підприємство акумулює, зберігає, обробляє і використовує інформацію для прийняття інженерно-технологічних та управлінських рішень, проте далеко не на всіх підприємствах існує система інформаційного забезпечення. Те саме стосується систем логістики, маркетингу і реклами, безпеки, інноваційної діяльності тощо. Базуючись на цьому є підстави стверджувати, що рівень потенціалів підприємства залежить від рівня розвитку функціональної

структури підприємства. Якщо система інформаційного забезпечення не розвинута, значить нерозвинутою або слабо розвинутою є функція інформаційного забезпечення, і це є свідченням низького рівня потенціалу інформаційного забезпечення підприємства. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку побудови структурно-функціональної моделі ідентифікації конкурентних переваг підприємств із урахуванням виявлених ознак потенціалів підприємств.

Список літератури:

1. Кужилева О.В. Інноваційний потенціал торгової марки підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Кужилева ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 18 с.
2. Бикова Н. В. Экспортный потенциал предприятий лесопромышленного комплекса: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Н. В. Бикова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 20 с.
3. Ровенська, В. В. (2012) Потенціал підприємства: сутність, структура та загальні підходи до формування, *Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності*, Том 3, № 1 DOI: <https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2012.6258>
4. Пілявський, В. І. (2019). Інноваційна складова потенціалу підприємств агропромислового виробництва, *Ефективна економіка*, № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.44
5. Єпішкіна О.В. Вдосконалення економічних механізмів експортної орієнтації використання ресурсного потенціалу агропромислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Єпішкіна ; Півден. філіал "Крим. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-ту. — Сімф., 2007. — 20 с.
6. Горковенко І.В. Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / І.В. Горковенко ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2008. — 20 с.
7. Стахорський О.О. Вплив інновацій на формування експортного потенціалу аграрних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. О. Стахорський ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2010. — 20 с.
8. Шовкун Л. В. Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. В. Шовкун ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с.
9. Збродська О. В. Використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Збродська ; Житомир. нац. агрокол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с.
10. Hnatieva, T. and Livinskii, A. (2019), Methodological provider of manufacturing potential of agricultural production enterprises, *Investytsiyyi: praktyka ta dosvid*, vol. 5, pp. 25–31. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.25

11. Garayev, M. (2019), Investment potential of the enterprises of a railway transportation: the formation and development, *Ekonomika ta derzhava*, vol. 7, 96-99. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.96
12. Shabatura, T. (2019) Stratehichni napriamky realizatsii ekonomichnoho potentsialu pidpriemstva [strategic trends of implementation of enterprise economic potential], *Galician economic bulletin*, vol. 58, no 3, 105-114
13. Dergachova, V., Ovcharova, S., & Martynenko, O. (2019). Експортний потенціал підприємства в контексті виходу на ринок ЄС, *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*, 16. doi:<http://dx.doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181685>
14. Максимова О.С. Економічне обґрунтування ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.С. Максимова ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2008. — 20 с.
15. Боліновська Н.Я. Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення потенціалу торговельного підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.Я. Боліновська ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л., 2008. — 19 с.
16. Квятковська Л.А. Економічна оцінка виробничого потенціалу машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. А. Квятковська ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с.
17. Бойківська Г. М. Ефективність використання виробничого потенціалу підприємств переробної промисловості системи АПК: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. М. Бойківська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с.
18. Заднепровська, Г. І. (2015) Модель оцінки інноваційного потенціалу підприємства, *Science Rise*, [SI], т. 6, п. 3 (11), 19-24, doi: <http://dx.doi.org/10.15587/2313-8416.2015.45275> .
19. Бурачек, І., & Правда, О. (2015). Теоретико-методичні підходи до оцінки розвитку кадрового потенціалу підприємства, *«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування*, 2(72), 105-109. doi:[http://dx.doi.org/10.26642/jen-2015-2\(72\)-105-109](http://dx.doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-105-109)
20. Dogadaylo, Ya. (2017) Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства, *Економіка транспортного комплексу*, [S.I.], п. 30, р. 115, doi:<http://dx.doi.org/10.30977/ЕТК.2225-2304.2017.30.0.115>.
21. Vasylyk, N. M. (2018) Оцінка ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства, *Економічний аналіз*, [S.I.], v. 28, п. 3, 154-161, doi:<http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.03.154>.
22. Пілецька, С.Т., Коритько, Т.Ю. (2018) Методика комплексної оцінки антикризового потенціалу підприємства, *Економіка промисловості*, № 3 (83), 76–92. DOI: doi.org/10.15407/econindustry2018.03.074
23. Ажаман, І. А., Жидков, О. І. (2019) Методичні підходи до оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу сервісного підприємства. Ефективна економіка. № 5 DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.5
24. Самородов, Б. В., Саух, І.В., Виговська, Н.Г. (2019) Інтегрована динамічна модель стратегічного аналізу фінансового потенціалу туристичних

- підприємств, *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*, Т. 2, № 29. – 296-304. DOI 10.18371/fcaptr.v2i29.171862
25. Sydorova, A., & Hontjuk, V. (2019). Оцінювання кадрового потенціалу підприємств на основі компетентнісного підходу, *Економіка і організація управління*, (2(34)), 37-45. doi:<http://dx.doi.org/10.31558/2307-2318.2019.2.4>
26. Шот А.П. Логістичне управління використанням потенціалу енергогенеруючих підприємств в умовах оптового ринку електроенергії: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / А.П. Шот ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 24 с.
27. Durbalova, N., Sedikova, I. (2019) Стратегічне управління конкурентним потенціалом підприємства, *Food Industry Economics*, 11, 4. DOI:<https://doi.org/10.15673/fie.v11i4.1547>.